

CUENTOS PARA NO DORMIR

Cristina Callejón Hernández¹

Fecha de publicación: 01/10/2014

SUMARIO: 1. Cuentos de hadas. 2. El origen del “Hombre del saco” y “el Sacamantecas”. 3. Crímenes y cine. 4. Leyendas urbanas. 5. Conclusiones. 6. Webgrafía.

Resumen:

La criminalidad existe desde siempre y, con esto, no sólo me refiero a que existe desde que el mundo es mundo (la misma Biblia se inicia con un fratricidio), sino también a que está intrínseca en nuestra persona y cultura prácticamente desde que nacemos. Los dibujos infantiles están usualmente divididos en dos bandos: los buenos y los malos que, en caso de ser reales, podrían ser imputados por una gran variedad de delitos. Pero los tradicionales cuentos de hadas, a pesar de que fueron modificados, incluyen altas dosis de criminalidad. Por ejemplo, ¿fueron Hansel y Gretel víctimas de un delito de abandono? ¿Fue Dumbo un niño robado? ¿Sufrió Cenicienta un ataque a su dignidad? Sin embargo, a medida que crecemos, la criminalidad sigue estando presente en nuestras vidas. Prueba de ello es que las películas de terror batan récords en taquilla, máxime si están basadas en hechos reales. Tampoco faltan leyendas urbanas que, con su pseudorrealidad dejan a nuestro criterio decidir qué hay de verdad y de fantasía en ellas. A lo largo de este artículo analizaremos todos estos puntos hasta llegar a la conclusión de que el crimen es un elemento vital de la sociedad.

Palabras clave: cuentos populares, películas malditas, hechos reales, leyendas urbanas.

Abstract: *Criminality has always existed and, with this, I don't only mean that it has existed since the world began (the Bible*

¹ Abogada. España.

itself begins with a fratricide), but it is within our person and our culture from birth. Cartoons characters are usually divided into two sides: the goodies and the baddies ones who, in the case of being real, they could be charged with a great number of crimes. But traditional fairytales, in spite of being modified, include high doses of criminality. For instance, were Hansel and Gretel victims of a crime of abandonment? Was Dumbo an abducted child? Was Cinderella dignity assaulted? However, at the same time as we grow up, criminality continues to be present in our lives. This is best illustrated by the fact that horror films break box office records, especially if they are based on real facts. There is no shortage of urban legends which, with their pseudo-reality, leave us to decide what is true and what is fantasy .Throughout this article we will analyze all of these points leading us to the conclusion that crime has a vital importance in our society.

Key words: folk tales, accursed movies, facts, urban legends.

1. Cuentos de hadas

¿Alguien no ha oído hablar de los Hermanos Grimm o de Charles Perrault? No sólo sabemos quiénes son, sino que sus cuentos han sido grandes protagonistas en nuestra infancia. Lo que probablemente no sea tan conocido es que dichos cuentos no estaban destinados inicialmente a los niños, sino que trataban de reflejar la cruda realidad imperante en Europa durante la Edad Moderna, lo que provocó que en muchas ocasiones fueran censurados debido a su alto contenido violento y sexual. Posteriormente fueron modificados y adaptados al público infantil.

Podemos analizar los cuentos originales para comprobar cuan diferentes son en realidad. Por ejemplo, en el caso de Cenicienta, las hermanastras, conscientes de que para poder casarse con el príncipe necesitaban poder ponerse el zapato de cristal y de que éste era demasiado pequeño para sus pies, decidieron cortárselos. Una de ellas se cortó el talón y otra el dedo del pie para poder calzarse el zapatito y, de hecho, lo consiguieron. Pero no contaban con que un pájaro avisaría al príncipe de la sangre que corría por los pies de las muchachas, prueba de que el zapato no era suyo originariamente. Además, en el cuento original los cuervos acaban picoteando los ojos de ambas hermanas. Sin embargo, al menos Cenicienta tuvo su final feliz.

No pueden decir lo mismo el resto de princesas de cuentos. En el caso de Rapunzel, fue cambiada por sus padres a una bruja a cambio de comida.

Siempre pensamos que la pobre, encerrada en aquella torre, al menos tuvo la suerte de conocer al amor de su vida. Nada más lejos de la realidad, pues el príncipe subió a la torre para violarla y quedó embarazada. Por su parte, Caperucita Roja, no logró sobrevivir al lobo, que descuartizó también a su abuelita y, en otras versiones, era el lobo el que tentaba sexualmente a la dulce niña. Tampoco fue muy afortunada Aurora, más conocida como la bella durmiente, pues fue violada mientras dormía por un príncipe que, además estaba casado, despertándose la rubia princesa a causa de los codazos que recibía de los gemelos nacidos como fruto de los abusos. La versión de Charles Perrault no fue mucho más benévola, pues el príncipe azul descendía de una dinastía de ogros y su madre quería comerse tanto a Aurora como a sus hijos.

Mención aparte merece la adorada Blancanieves. Su madrastra competía sexualmente con ella. Pero este personaje es menos ficticio de lo que parece. Tanto es así que podemos afirmar que Blancanieves existió. Según el historiador Karlheinz Bartel, todo apunta a que Maria Sophia Margaretha Catharina von Erthal, una joven que nació el 15 de junio de 1728 en Lohr (Alemania) fue la verdadera Blancanieves. A sus doce años perdió a su madre y, dos años después, su padre se casó de nuevo con una condesa, Claudia Elisabeth von Vennigen. Maria Sophia era caritativa y bondadosa, las dos cualidades fundamentales de Blancanieves. Su padre le regaló a Claudia un espejo de más de metro y medio que poseía efecto de reverberación, es decir, repetía las palabras que se pronunciaban frente a él. Recordemos que en el cuento, el espejo cobra especial protagonismo. Pues bien, Claudia beneficiaba a sus hijos en perjuicio de Maria Sophia. Y es en estos personajes en los cuales parece basarse el conocido cuento.

Sin embargo, estos cuentos, aunque adaptados a la infancia, realmente tienen un componente criminal muy importante. Basta con analizar las películas de Disney para darnos cuenta. Disney, en un intento de ser cosmopolita y de abrazar todas las nacionalidades, decidió que cada una de sus princesas fuese originaria de un país distinto. Así, podemos hacer una comparación de lo que hubiese ocurrido en cada país de haberse producido en la realidad lo que tan sólo es ficción.

Por seguir hablando de ella, podemos citar a Blancanieves en primer lugar, nacida en Alemania. Pues bien, la madrastra de Blancanieves intentó asesinarla en, al menos, dos ocasiones, siendo que el Código Penal alemán castiga el asesinato con pena privativa de libertad de por vida. En España también los hechos constituirían tentativa de asesinato y tal delito está penado en nuestro país con una pena de prisión de entre 15 y 20 años.

Por otra parte conocemos a Cenicienta, que fue denigrada completamente por su madrastra y sus hermanastras, que la humillaban todo lo posible. Cenicienta era inglesa. En España, constituiría un delito contra la integridad moral, que se castiga con pena privativa de libertad. En Reino Unido, este tipo de acciones también están recogidos en la *Common Law* en el apartado de comportamientos antisociales, pudiendo incluso el agresor ser expulsado de su casa cuando estos actos se producen en el seno familiar.

Los delitos no sólo se cometen contra las personas. En el clásico *Los Aristogatos*, el mayordomo Edgar trata de matar a los cuatro gatos de la madame para poder heredar su fortuna. Dado que esta historia tiene lugar en Francia, acudiremos al código penal francés, que castiga este tipo de conductas con una pena de prisión de dos años y una multa de 30.000€. Si los hechos hubieran tenido lugar en España, Edgar habría sido condenado a una pena privativa de libertad de entre tres meses a un año y una inhabilitación para ejercer profesiones en contacto con animales.

Podríamos poner múltiples ejemplos como estos. Pero lo importante es comprobar que en todos estos cuentos infantiles existen componentes criminales. Dumbo fue arrebatado de la trompa de su madre, Ariel sufrió una suplantación de identidad, Jasmín fue secuestrada por Jafar y así sucesivamente. La cuestión es que pasamos por alto todos estos actos criminales porque los cuentos acaban siempre con un final feliz pero, en realidad, si estos cuentos no fueran cuentos, sino realidades, todos estos personajes malvados, denominados villanos, inundarían portadas de periódicos. ¿O qué pensaría nuestra sociedad de unos padres que llevan a sus hijos al bosque para que mueran allí al no poder alimentarlos? Probablemente los padres de Hansel y Gretel acabarían en prisión y la custodia de sus hijos les sería retirada.

El caso es que estos cuentos enganchan a los niños, el suspense del crimen atrae a la sociedad desde la infancia aunque, claro está, al margen de algunas excepciones, todos esperábamos cuando veíamos las películas de Disney o nuestros padres nos contaban los cuentos que todo acabara bien y los malos no se salieran con la suya.

2. El origen del “Hombre del saco” y “el Sacamantecas”:

No todos los personajes de los cuentos populares son ficticios. No sólo Blancanieves existió, sino que el “hombre del saco” es más real de lo que parece. Y no nos tenemos que ir muy lejos para buscarlo porque nació en España. Nos situamos en Almería, en concreto, en la Sierra de Gádor. El 28 de junio de 1910, Bernardo González, un niño de siete años estaba jugando

con sus amigos y ya no volvió a casa. Su cadáver fue encontrado al día siguiente por Julio, apodado “el tonto” e hijo de Agustina, una curandera del pueblo. Las investigaciones llevaron a sospechar de Francisco Leona, un curandero, como autor del crimen. Francisco acabó confesando toda la verdad. Al parecer, Francisco Ortega, enfermo de tuberculosis, le había pedido ayuda para curarse de su enfermedad y él le aconsejó que bebiese de la sangre de un niño. Leona, Julio, Agustina y Ortega llegaron a un acuerdo. Este acuerdo consistía en que los tres primeros proporcionarían un niño al último y éste abonaría 50 pesetas. Leona y Julio cogieron a Bernardo, lo metieron en un saco y se lo llevaron. Posteriormente, Leona hizo un corte en la axila del niño, estando éste aún vivo, mientras que Agustina llenaba vasos de sangre para que Francisco Ortega los bebiese. Los cuatro fueron condenados a garrote vil, aunque Julio fue indultado al ser deficiente mental. Francisco Leona murió en la cárcel antes de que su sentencia fuera ejecutada. Por lo tanto, el “hombre del saco” tuvo nombres y apellidos: Francisco Leona.

Pero antes que el “hombre del saco” ya existía otro personaje que también se utilizaba para asustar a los niños cuando no se comportaban adecuadamente y este personaje era “el Sacamantecas”. Esta vez nos trasladamos a Álava, donde en 1821 nació Juan Díaz de Garayo. Trabajaba como criado y jornalero. Se casó cuatro veces y enviudó tres. Asesinó y violó a seis mujeres (cuatro de ellas prostitutas) de entre 13 y 55 años. Se le imputaron otros cuatro intentos que no pudo consumir. Fue un asesino en serie con largos periodos de descanso. En esa época se decía que a los niños se les sacaba el sebo (la grasa corporal) para elaborar un ungüento con el que curar la tuberculosis. Se decía que Garayo mataba a sus víctimas para crear ungüentos curativos. De ahí que se le apodara “el Sacamantecas”. Lo curioso fue la forma en la que le detuvieron: una niña lo vio por la calle y dedujo por su aspecto que debía ser “el Sacamantecas” y gritó. Juan fue detenido al pensarse que le había hecho algo a la niña y luego resultó que realmente era “el Sacamantecas”.

Por aquellos años también hubo otro “Sacamantecas”. Se trata de Manuel Blanco Romasanta, que nació en 1809 en Galicia. Era un asesino y se dedicaba a vender grasa. Se comía sus cadáveres como si fuera un hombre lobo, por lo que se le consideró un licántropo.

Lo cierto es que estos asesinos dieron lugar a unos apelativos que actualmente se siguen usando como amenaza contra los niños, aunque poca gente sabe que hubo una época en la que existieron de verdad.

3. Crímenes y cine:

Creemos y nos sigue gustando el crimen. Nos gusta experimentar la adrenalina de una buena película de terror. Las productoras lo saben y estrenan ya no sólo películas, sino sagas enteras de este tipo de filmes que tan buenos éxitos cosechan. Y hay una parte del público que aboga por lo que se denomina “el gore”: quiere sangre, muerte y destrucción. Otros prefieren el terror psicológico y sufren empatizando con las víctimas. Pero ambos tipos de películas de miedo triunfan. Dentro del primer tipo podemos incluir la saga Saw, cuya última película fue censurada en España y emitida después de haber eliminado escenas de alto contenido violento, proyectándose la película original únicamente en cines X. Esta saga ha alcanzado gran fama y los éxitos taquilleros son increíbles. Pero el terror psicológico no se queda atrás y sagas como Paranormal Activity baten auténticos records.

Sin embargo, ver una película de terror adquiere un cariz especial si sabemos que refleja hechos reales. La tensión, el interés y la curiosidad aumentan cuando leemos el cartel de “basado en hechos reales”. Podemos mencionar algunas películas centradas en crímenes o en fenómenos paranormales que hicieron al público estremecerse. Entre ellas se encuentra “El experimento” (2010), una película protagonizada por Adrien Brody, que encarna a un hombre que necesita dinero y se apunta a un estudio psicológico conductual a cambio de 14.000\$. Pues bien, esta película está basada en el Experimento de la Cárcel de Stanford, que se llevó a cabo en Stanford en 1971 con alumnos voluntarios para intentar descubrir qué ocurría si personas buenas eran introducidas en entornos hostiles. Se construyó una cárcel en la universidad y se asignó a algunos voluntarios el papel de policías y a otros el de reclusos. Al principio, los alumnos no se tomaban sus papeles en serio. Sin embargo, los reclusos acabaron rebelándose y los policías ejerciendo violencia. Al final, los alumnos que hacían de policías decidieron crear una celda privilegiada, lo que supuso una escisión entre los reclusos. Todos parecieron olvidar que, en realidad, todo aquello no era más que un experimento y éste no pudo llegar a su fin al no poder ser controlado.

También son famosos los filmes basados en asesinos reales a modo de biografía, como “Henry: retrato de un asesino” (1986), que está basado en Henry Lee Lucas, el asesino en serie más sanguinario en la historia de Estados Unidos. Se cree que cometió 360 asesinatos, aunque él confesó haber acabado con la vida de 902 personas. Otra película que ya no necesita carta de presentación es “La matanza de Texas” (1974), basada en los crímenes cometidos por el asesino estadounidense Ed Gein, que conservaba los cadáveres de sus víctimas. Fue declarado enfermo mental y

encerrado hasta su muerte en un centro psiquiátrico. Famosa es también “Dorothy Mills” (2008), película de terror psicológico que cuenta la historia de una psiquiatra a la que se le asigna el caso de una joven de 15 años acusada de haber asesinado al bebé del que cuidaba. Como podemos comprobar, retratar la vida de asesinos reales ha sido un filón buenamente aprovechado.

Pero los hechos reales no sólo abarcan crímenes o matanzas reales, sino también fenómenos paranormales. El caso más sonado es “Amityville II: La Posesión” (1982), que cuenta lo ocurrido (aunque en un tono demasiado fantástico e incluyendo una relación incestuosa entre hermanos) el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald De Feo asesinó a toda su familia argumentando que oyó unas voces procedentes de su casa que lo incitaban a matarlos. Ronald narcotizó a sus padres y a sus cuatro hermanos. Una vez que estos dormían, los mató uno a uno con un rifle. Todos fueron disparados por la espalda excepto la madre, que recibió un tiro en la cabeza. Actualmente cumple cadena perpetua. Posteriormente sucesos extraños volvieron a ocurrir en la misma casa, en Amityville, pero esta vez a la familia que la adquirió un año más tarde, la familia Lutz, formada por una pareja con tres hijos pequeños. Sólo aguantaron 28 días en la vivienda, pues huyeron atormentados por sucesos paranormales. La historia de esta familia fue recreada en la primera parte de la saga “Amityville” y también en el año 2005 en la película “La morada del miedo”. Aunque muchos afirman que todo esto no es más que un fraude. Lo cierto es que, sea un fraude o no, esta versión fue un auténtico éxito recaudando millones de dólares en todo el mundo. Y es que muchos forofos de este género del cine querían ver la película y juzgar por sí mismos si los hechos son o no son reales.

Otro ejemplo podría ser “El rito” (2011) que está basada en la novela de Matt Baglio, en la cual narra sus experiencias en El Vaticano, lugar al que viajó para aprender a realizar exorcismos. En esta película no faltan tampoco las muertes, aunque esta vez atribuidas al diablo.

Este tipo de películas atraen tanto a creyentes como a escépticos y se prestan a un posterior diálogo e intercambio de impresiones a la salida del cine.

Existe otro subgénero de películas, normalmente dentro del género del terror, las conocidas como películas malditas. Y estas atraen no sólo por su propio argumento, sino porque los actores que encabezan el reparto han sufrido episodios muy intensos, algunos explicables y otros inexplicables, que con frecuencia les han llevado a la muerte. En estos casos, las películas

están sumergidas en un ambiente criminal tan arraigado que a más de uno pondrían las emociones a flor de piel, pues ha habido ocasiones en que los actores perdieron la vida de la misma forma que sus personajes lo hacían en sus películas.

La película maldita por antonomasia es “El cuervo” (1994), protagonizada por Brandon Lee, hijo del experto en artes marciales Bruce Lee, que murió durante el rodaje a causa de que una pistola que supuestamente estaba cargada con balas de fogueo, poseía misteriosamente balas reales. La hipótesis más extendida es que se debió a un ajuste de cuentas. La película terminó de rodarse con dobles y arreglos informáticos. Si ya este caso es espeluznante de por sí, aún resulta más aterrador si añadimos que el propio padre de Brandon, Bruce Lee, murió de la misma forma. Bruce murió durante el rodaje de la película “El juego de la muerte”, lo que conllevó que la misma quedara inconclusa (se terminó años después con material de archivo). Al parecer, le dio un fuerte dolor de cabeza y su amiga le otorgó un analgésico. Bruce Lee entró en un estado de coma del que no volvió a despertar. Esta muerte dio rienda suelta a los rumores y las hipótesis son tan numerosas que aún hoy en día no se conoce cuál fue la verdadera causa de la misma.

Otra película maldita por excelencia es “Poltergeist” (1982). Durante el rodaje de la trilogía, murieron cuatro miembros del reparto: Dominique Dunne fue estrangulada por su novio; Julian Beck murió de un cáncer de estómago; Will Sampson murió por problemas post-operatorios; y, la pequeña protagonista de la saga, Heather O’Rourke, murió a sus 12 años de un shock séptico. Ésta última muerte está rodeada de una gran aureola de misterio, no sólo porque se trata de lo que se denomina una muerte en extrañas circunstancias, sino porque su madre asegura que, cuando se encontraba en la sala de espera del hospital mientras los médicos atendían a su hija, la vio por una ventana desde la que le dijo que no iba a volver. Muchos aseguran que la maldición de esta película se debe a que durante el rodaje se usaron restos de tumbas reales.

Durante el rodaje de “El exorcista” (1973) murieron de cuatro a nueve personas, ardieron varios decorados y el director, William Friedkin, le pidió a un sacerdote que realizara un exorcismo real sobre el lugar.

Uno de los sucesos más extraños ocurrió durante el rodaje de “La profecía” (1976). El avión donde viajaba Gregory Peck fue impactado por un rayo y, ocho horas después, ocurrió lo mismo en la aeronave en la que viajaba el guionista. Además, el jet que contrató el equipo se estrelló y fallecieron todos sus ocupantes aunque los miembros del equipo no

llegaron a subir a él. Por su parte, el productor de esta película sufrió un ataque terrorista, al igual que el director y un grupo de actores. El encargado de los efectos especiales sufrió un accidente automovilístico, muriendo su acompañante decapitada, tal y como sucedía en la película.

Los tres protagonistas de “Rebelde sin causa” (1955) murieron antes de cumplir los 40 años: James Dean murió de un accidente de tráfico a los 24 años; Sal Mineo murió apuñalado a la salida de su apartamento a los 37 años; Nick Adams murió de una sobredosis de droga a sus 36 años. Pero la cuarta protagonista de esta película (Natalie Wood) no tuvo más suerte, pues murió a los 43 años ahogada mientras viajaba en yate con su marido.

También hay maldiciones asociadas a los lugares de rodaje, como es el caso de “La semilla del diablo” (1968), que fue rodada en el Edificio Dakota. El compositor de música murió de un coágulo cerebral de la misma forma que uno de los personajes de la película. La mujer del director, Polanski, murió asesinada a manos de Charles Manson, que le asestó 16 puñaladas estando ella embarazada de ocho meses. Es digno de mención que años más tarde ese mismo edificio sería el escenario de otro de los crímenes más famosos: el asesinato de John Lennon.

4. Leyendas urbanas:

La raza humana no sólo se conforma con presenciar crímenes, también intenta vivirlos o conocer a alguien que los haya vivido. De ahí el éxito de las leyendas urbanas, historias increíbles pero verosímiles que se transmiten oralmente como si fuesen verdades indiscutibles.

La leyenda urbana más famosa y de carácter universal es la de Bloody Mary. Cuenta la leyenda que Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en que vivió Mary se dice que los cuerpos se enterraban con una especie de cuerda que estaba atada a una campanilla, ya que se conocía la catalepsia. Mary se despertó y tocó la campana pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente, sus familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla, Mary estaba con las uñas ensangrentadas y destrozadas de haber tratado de salir del ataúd. Pero, antes de morir, Mary lanzó una maldición: todos los que pronuncien su nombre tres veces morirán tras oír la campana que ella misma tocó pero que nadie escuchó. Esto es una leyenda del siglo XX que ha perdurado hasta nuestros días pero es imposible saber si es real o no. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que hubo una mujer que sí que fue apodada “Bloody Mary” y ella fue María I de Inglaterra, más conocida como María Tudor. Su sobrenombre se debe a las atrocidades que cometió contra los no católicos.

Otra leyenda muy extendida por todo el mundo es la de la autoestopista, que trata de que durante el trayecto en automóvil por carreteras curvas y oscuras, aparece una mujer haciendo autoestop. En realidad, esa mujer murió en la carretera víctima de un accidente.

Como podemos comprobar, la mayoría de las leyendas urbanas giran en torno a muertes violentas y morbosas, tan trágicas que impiden que la persona en cuestión abandone este mundo. El hecho de que un gran número de personas de todas partes del planeta haya intentado evocar a Bloody Mary a pesar de que se dice que la consecuencia de esto es nefasta, nos informa de que el tema de los crímenes, la muerte y el misterio nos llaman poderosamente la atención. Pero no todas las leyendas urbanas giran alrededor de estos temas, también hay otras más suaves e incluso cómicas, como la leyenda de que Walt Disney está congelado para que, cuando la ciencia avance, pueda ser resucitado. Pero la realidad es que fue enterrado.

5. Conclusiones:

Como conclusión, podemos indicar que la criminalidad envuelve toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Los crímenes están presentes en los cuentos, en las películas, en los medios de comunicación. Los cuentos infantiles tienen éxito porque son capaces de mezclar criminalidad con amor y ofrecen a los niños el tan deseado final feliz. Y cuando queremos inventar historias, como es el caso de las leyendas urbanas, también introducimos muertes trágicas y violentas porque esta temática nos cautiva y el miedo nos produce una dosis de adrenalina indescriptible.

El crimen siempre ha formado parte de la sociedad. Por eso, es difícil de creer que la Criminología sea una ciencia tan novedosa y poco estudiada y que sea en esta época cuando se esté conformando como ciencia y apareciendo como titulación específica en las universidades, teniendo en cuenta que la Criminología estudia el delito, el delincuente y la víctima y estos existen desde siempre.

Por último, destacaremos la capacidad de los asesinos en serie de captar nuestra atención. Tanto es así que acaban por convertirse en protagonistas de nuestra sociedad y sus crímenes serán recreados en el séptimo arte eternamente.

6. Webgrafía:

http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/index

http://www.rpp.com.pe/2013-01-17-la-verdadera-version-de-siete-cuentos-de-los-hermanos-grimm-foto_558700_2.html#foto

http://www.rpp.com.pe/2013-01-15-blancanieves-si-existio-y-vivio-en-alemania-segun-historiador-noticia_557922.html

<http://desqbre.wordpress.com/2012/09/17/desqbre-cuentos-originales-y-sin-censura-de-los-hermanos-grimm-y-charles-perrault/>

<http://www.leyendas-urbanas.com/la-leyenda-de-bloody-mary/>

<http://peliculasdemiedo.es/basadas-en-hechos-reales/>

<http://www.mitele.es/programas-tv/cuarto-milenio/temporada-1/programa-17/>

<http://www.guioteca.com/fenomenos-paranormales/las-nueve-peliculas-malditas-de-hollywood/>

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/ocho-peliculas-malditas-que-han-entrado-en-la-leyenda-negra-de-hollywood_kHqjQ6vg3ZUPPeA546DCm1/

http://entremujeres.clarin.com/entretenimientos/cine-y-teatro/cine-peliculas-curiosidades-maldiciones-leyendas-demonios-muertes-tragedias-demonio-espíritus_0_1012698828.html

<http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/07/01/peliculas-malditas-los-fotogramas-del-mal/>

<http://listas.20minutos.es/lista/las-10-peliculas-malditas-del-cine-284277/>

<http://www.mitele.es/programas-tv/cuarto-milenio/temporada-1/programa-24/>

<http://www.cuantarazon.com/835390/peliculas-malditas>

<http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2009/03/23/mitos-y-leyendas-el-sacamantecas/>

<http://enigmasmisterio.blogspot.com/2011/05/la-leyenda-del-sacamantecas-la-historia.html>

<http://perso.wanadoo.es/entresombras/sacamantecas.htm>

http://www.salvatierra-agurain.es/garayo_el_sacamentecas.html

<http://otroxladox.blogspot.com.es/2009/12/juan-diaz-de-garayoel-sacamantecas.html>

<http://sacamantecas.wordpress.com/category/la-historia/>

<http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2012/06/erase-una-vez-un-crimen.html>

<http://www.legislation.gov.uk/all?title=criminal%20code>

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719>